

YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Alimardanova Sitora Ikrom qizi
Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18438450>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozma nutqni rivojlantirish jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlar haqida yoritilgan. Interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar asosida yozma nutqni shakllantirishning samaradorligi va tajriba natijalari innovatsion metodlar o'quvchilarning yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yozma nutq, innovatsion yondashuv, pedagogic yondashuv, interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, ta'lim samaradorligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные педагогические подходы в процессе развития навыков письменной речи. Эффективность формирования письменной речи на основе интерактивных методов и цифровых технологий, а также результаты эксперимента показывают, что инновационные методы являются важным фактором в развитии навыков письменной речи у учащихся.

Ключевые слова: письменная речь, инновационный подход, педагогический подход, интерактивные методы, цифровые технологии, эффективность обучения.

Abstract. This article discusses innovative pedagogical approaches in the process of developing written speech. The effectiveness of the formation of written speech based on interactive methods and digital technologies, and the results of the experiment show that innovative methods are an important factor in the development of students' written speech skills.

Keywords: written speech, innovative approach, pedagogical approach, interactive methods, digital technologies, educational effectiveness.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Yozma nutq shaxsning fikrlash darajasi, dunyoqarashi va muloqot madaniyatini aks ettiradi. Bugungi globallashuv va raqamlashtirish sharoitida an'anaviy o'qitish usullari bilan cheklanib qolish yetarli emas. Shu bois ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Yozma nutqni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar zamonaviy ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u axborot texnologiyalari, interaktiv metodlar va loyihaviy ta'limni o'z ichiga oladi. Rivojlantiruvchi ta'lim, kreativ yozish, klaster usuli va portfeli kabi metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, savodxonligi va ijodiy qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi, natijada nutqiy kompetensiya shakllanadi. Yozma nutqni rivojlantirishda asosiy innovatsion pedagogik yondashuvlar:

- axborot - kommunikatsiya texnologiyalari va taqdimotlardan foydalanish. Bu o'quvchilarda yozishga bo'lgan qiziqishni oshiradi va interaktivlikni ta'minlaydi.
- kreativ yozish esa o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, o'z his-tuyg'ularini yozma shaklda bayon etishga o'rgatish. Bunda erkin mavzular, hikoyalar yozish kabi metodlar qo'llaniladi.
- klaster usuli - mavzu bo'yicha g'oyalarni vizual tarzda tartiblash va yozma nutqni tizimlashtirishga yordam beruvchi metod.

- loyihaviy ta'lim - o'quvchilarning guruhlarda yoki mustaqil ravishda tadqiqot olib borishlari va yakuniy natijani yozma shaklda (hisobot, loyiha) taqdim etishlari.

Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish bilan birga, ularni mustaqil va tanqidiy fikrlashga o'rgatadi, savodxonlik darajasini oshiradi. An'anaviy ta'lim jarayonida yozma nutqni rivojlantirish asosan diktant, bayon va insho yozish bilan cheklanib qolgan. Bu esa o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni yetarli darajada rivojlantirmaydi. Shu sababli yozma nutqni rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish dolzarb masalaga aylanadi. Yozma nutqni rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlarning samaradorligini asoslash va ularni ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha amaliy misollar keltirishdan iborat.

Yozma nutq o'quvchining:

- mantiqiy fikrlashini;
- grammatik savodxonligini;
- mustaqil va ijodiy fikr bildira olish qobiliyatini rivojlantiradi.

Yozma nutqi rivojlangan o'quvchi o'z fikrini aniq, ravon va asosli tarzda ifodalay oladi. Innovatsion pedagogik yondashuvlarning mazmuni. Kompetensiyaviy yondashuv-bu yondashuv o'quvchilarda bilimni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan. Yozma nutqni rivojlantirishda esse, maqola, xat, ariza, loyiha hisobotlarini yozish orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi mustahkamlanadi. Interfaol metodlardan foydalanish-interfaol metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi. "Aqliy hujum", "Klaster", "Fishbone", "Insert" kabi metodlar yordamida o'quvchilar matn ustida ishlash, tahlil qilish va yozma xulosa chiqarishga o'rganadilar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish- AKT vositalari yozma nutqni rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi. Onlayn platformalarda matn tahrirlash, blog yuritish, elektron portfoliolar tuzish o'quvchilarning yozma savodxonligini oshiradi va darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Loyiha asosida o'qitish- loyiha faoliyati jarayonida o'quvchilar mustaqil izlanadi, axborotni tahlil qiladi va yozma shaklda taqdim etadi. Bu esa yozma nutqni rivojlantirish bilan birga tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Natijalar va muhokama-Innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning yozma nutq faoliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. O'quvchilar matn tuzishda erkinlikka ega bo'ladi, o'z fikrini asoslab yozishga o'rganadi va ijodiy yondashuv namoyon etadi.

Xulosa qilib aytganda, yozma nutqni rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu yondashuvlar o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantirib, mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlovchi shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida yozma nutqni shakllantirish jarayoniga innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ishmuhamedov R.J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2012.
2. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
3. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.
4. Husanboyeva Q. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.

5. Abdullayeva M. Nutq madaniyati va yozma nutqni rivojlantirish masalalari. – Toshkent: Fan, 2018.
6. Alimardanova, S. ., & Shoyimova , G. . (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda o'qituvchining kreativlik qobilyatining ahamiyati. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(7), 151–153. извлечено от <https://www.inlibrary.uz/index.php/zdpp/article/view/80824>